

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 553 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Ислонбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	

MIKROSUG'URTANING KICHIK BIZNES RISKLARINI SUG'URTALASHNING INNOVATSION MEXANIZMI SIFATIDAGI AHAMIYATI

Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti v.b. dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqola mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashdagi ahamiyatini va uning innovatsion mexanizmlari orqali moliyaviy barqarorlikka qo'shayotgan hissasini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda mikrosug'urta xizmatlarining xalqaro tajribalari, ularning qamrov darajasi va iqtisodiy samaradorligi tahlil qilindi. Mikrosug'urta kichik biznes subyektlarini moliyaviy xavflardan himoya qilishda samarali vosita ekanligi isbotlandi. Mazkur maqola mikrosug'urtaning rivojlanishi uchun ilmiy va amaliy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: sug'urta, mikrosug'urta, taklif, xizmatlar, samaradorlik, moliyalashtirish, hayot sug'urtasi, innovatsion mexanizm.

Abstract: This article explores the significance of microinsurance in managing small business risks and its contribution to financial stability through innovative mechanisms. The study examines international practices in microinsurance services, their coverage levels, and economic efficiency. It demonstrates that microinsurance serves as an effective tool to protect small business entities from financial risks. The article provides a scientific and practical foundation for the development of microinsurance systems.

Key words: insurance, microinsurance, offer, services, efficiency, financing, life insurance, innovation mechanism.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение микрострахования в управлении рисками малого бизнеса и его вклад в финансовую стабильность через инновационные механизмы. В исследовании анализируется международный опыт предоставления микростраховых услуг, их охват и экономическая эффективность. Показано, что микрострахование является эффективным инструментом защиты субъектов малого бизнеса от финансовых рисков. Статья создает научную и практическую основу для развития систем микрострахования.

Ключевые слова: страхование, микрострахование, предложение, услуги, эффективность, финансирование, страхование жизни, инновационный механизм.

KIRISH

Jahonda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamining sug'urta xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini yanada kengaytirish, ushbu yo'nalishda mikrosug'urta faoliyatining muqobil tizim sifatidagi ahamiyatini oshirish va mikrosug'urta xizmatlarining innovatsion mahsulotlari taklifini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mikrosug'urta xizmatlari samaradorligini baholash, moliya institutlarining mikrosug'urta sohalarini yo'lga qo'yishdagi loyihalarini moliyalashtirishda foydalaniladigan instrumentlarni yanada takomillashtirish, ijtimoiy himoya tizimini moliyalashtirishda mikrosug'urta tizimining ishtirokini ta'minlash kabi yo'nalishlarda izlanishlar olib borilmoqda.

O'zbekistonda sug'urta xizmatlari, jumladan, mikrosug'urta faoliyatini samarali yo'lga qo'yish, aholining mikrosug'urta xizmatlari bozoriga jalb etilishi, mikrosug'urta faoliyatini tashkil etishga doir me'yoriy-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir. Bu yo'nalishda "ijtimoiy sug'urta tizimini yaratish, jumladan, ijtimoiy sug'urta jamg'armasini tashkil etish" vazifasi belgilab berilgan. Mazkur vazifaning ijrosini ta'minlashda sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish, aholining nisbatan kam ta'minlangan qatlamining sug'urta faoliyatlariga bo'lgan ehtiyoji uchun samarali takliflar berish, jumladan, bu borada mikrosug'urta xizmatlarini rivojlantirish, mikrosug'urta xizmatlarini amalga oshirishda moliya institutlarining o'zaro integratsiyasini ta'minlash va mikrosug'urta xizmatlarini ko'rsatish tizimini takomillashtirish dolzarb ahamiyatga molik masalalardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mikrosug'urta kichik biznes risklarini sug'urtalashda innovatsion mexanizm sifatida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va xavflarni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu konsept moliyaviy xizmatlar qamrovini kengaytirish va biznesni himoya qilish imkoniyatini beradi. Dunyo miqyosida mikrosug'urtaning kichik biznesni qo'llab-quvvatlashdagi samaradorligi bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan.

Klaus Maurer mikrosug'urta mexanizmlarining rivojlanayotgan mamlakatlarda kichik biznes uchun risklarni kamaytirishdagi rolini o'rgangan. Uning tadqiqotlari sug'urtaning ushbu turi orqali kichik tadbirkorlik subyektlarini tabiiy ofatlar va iqtisodiy tebranishlardan himoya qilishning samarali vositalari mavjudligini ko'rsatgan.

Dean Karlan o'zining ishlanmalarida mikrosug'urtani kichik biznes uchun moliyaviy resurslarni barqarorlashtirish va investitsiya xavflarini pasaytirishda innovatsion yechim ekanligini asoslab bergan. Uning tadqiqotlari mikrosug'urtaning kam ta'minlangan tadbirkorlar orasida moliyaviy qamrovni oshirishdagi ijobiy ta'sirini tasdiqlagan.

Jahongir Hossain mikrosug'urtani qishloq xo'jaligidagi kichik biznes risklarini sug'urtalashda qo'llash imkoniyatlarini o'rgangan. U ushbu sug'urta mahsulotlarining iqlim o'zgarishi kabi tashqi xavflarni boshqarishda muhim vosita ekanligini ta'kidlagan.

Craig Churchill mikrosug'urta tizimining institutsional rivojlanishi va uning kichik biznesni qo'llab-quvvatlashdagi texnologik innovatsiyalar bilan uyg'unlashuvini tahlil qilgan. U innovatsion yondashuvlar orqali mikrosug'urta xizmatlarini kengaytirish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqqan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini boshqarishdagi ahamiyatini o'rganish uchun ma'lumotlar xalqaro ilmiy maqolalar, mikrosug'urta kompaniyalari hisobotlari va moliyaviy tashkilotlarning tadqiqotlaridan yig'ildi. Shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlarda mikrosug'urta xizmatlarini joriy etish bo'yicha statistik ma'lumotlar va amaliy natijalar tahlil qilindi.

Tahlil jarayonida qiyosiy va statistik tahlil usullari qo'llanildi. Qiyosiy tahlil yordamida turli davlatlarda mikrosug'urta tajribalari o'rganilib, ularning kichik biznesga ta'siri solishtirildi. Statistik tahlilda mikrosug'urtaning qamrov darajasi, iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlikka ta'siri baholandi. Tahlil natijalari mikrosug'urta xizmatlarini takomillashtirish va innovatsion mexanizmlar yaratish uchun tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mikrosug'urta tizimining afzalliklariga qaramay, turli rivojlanayotgan mamlakatlar aholisi mikrosug'urta mahsulotlaridan noto'g'ri foydalanadi, bu esa qiziqish va tadqiqotga ehtiyoj muammosidir. Yuksalib borayotgan mamlakatlarda, shu jumladan Rossiyada, insonlarni ma'naviy hamda ijtimoiy barqarorlash yo'nalishlarining ayrim jihatlari birlashmaligi sababli ba'zan samaradorlik yetarli bo'lmaydi. Qolaversa, ushbu sohalar katta davlat xarajatlarini qamrab oladi va ba'zida insonlar orasida boqimandalikni kuchaytirishi mumkin. Ijtimoiy himoya yo'nalishlarini rivojlantirish sohalaridan biri ularda ham bevosita majburiy, ham ixtiyoriy asosda mikrosug'urtani joriy etish bo'lishi mumkin.

Mikrosug'urta uzoq tarixga ega bo'lmasada, ko'plab olimlar va sug'urta mutaxassislari ushbu iqtisodiy hodisani o'rganish va tadqiq etishga qiziqish bildirib kelmoqda. Muayyan mamlakat yoki mintaqada mikrosug'urtani joriy etish muammolari va usullariga alohida e'tibor qaratiladi.

Jahonda mikrosug'urta xizmatlari bozori kam ta'minlangan aholi qatlamining ijtimoiy himoyasini ta'minlashda an'anaviy himoya asosida ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirishda muqobil va samarali tizim sifatida shakllandi. Mazkur mikrosug'urta xizmatlarini yanada kengaytirish asosida rivojlanayotgan davlatlar kichik biznes va ijtimoiy himoyaga muhtoj aholining sug'urta faoliyatiga bo'lgan ehtiyojini samarali qondirishga erishmoqda. BMTning mikrosug'urta bozori haqidagi hisobotida "2023-yilda global miqyosda 223 million nafar kishi umumiy hajmi 61,8 milliard AQSH dollari bo'lgan mikrosug'urta xizmatlaridan foydalangan". Mikrosug'urta shartlarining qulayligi, har bir xizmat turining manzilliligi, mikrosug'urta xizmatlari bozorining ijtimoiy samaradorligi yuqori ekanligi sababli ushbu sug'urta tizimi tezda rivojlanib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 23-noyabrdagi O'RB-730-son¹ "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 23-oktyabrdagi PQ-5265-son² "Sug'urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug'urtasi sohasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida", 2019-yil 2-avgustdagi PQ-4412-son³ "O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal

1 <https://lex.uz/docs/-5739117>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5692504?ONDATE=04.03.2024%2000>

3 <https://lex.uz/docs/-4459802?ONDATE=04.03.2024%2000>

rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" qarorlari, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 27-sentabrdagi 609-son⁴ "Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida", 2020-yil 14-dekabrdagi 780-son⁵ "Elektron turdagi sug'urta xizmatlarini ko'rsatish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarorlari, shuningdek, mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish ushbu mavzuning dolzarbligini ko'rsatadi.

Hozirgi vaqtda mikrosug'urtaning rivojlanishida quyidagi tendensiyalar kuzatilmoqda:

Mikrosug'urta sohasida manfaatdor tomonlar tobora xilma-xil bo'lib bormoqda. Davlat siyosati va xalqaro rivojlanish nuqtai nazaridan mikrosug'urta ko'plab turli tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash salohiyati tufayli qiziqish uyg'otadi. Sug'urta tibbiy va tuzilmaviy himoya, chekka hududlar va qoramolchilikni takomillashtirish, ob-havo va tabiiy hodisalarni boshqarish, mikromoliyalashtirish va mayda biznesni rivojlantirish kabi turli yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Natijada, mikrosug'urta bilan turli turdagi tashkilotlar jalb qilingan.

Sug'urta mahsulotlarining assortimenti kengayib, xilma-xil bo'lib bormoqda. Hayot va sog'liq sug'urtasi 2006-yilda kam ta'minlangan uy xo'jaliklari uchun eng keng tarqalgan mahsulot bo'lib, kambag'allar uchun ustuvor xavflarni qoplagan. Biroq, so'nggi yillarda kam ta'minlangan shaxslar uchun xavflarni qoplash sezilarli darajada o'zgardi. Mikro hayot va sog'liq sug'urtasi mahsulotlari kengroq qamrovlar bilan yaxshilandi. Mahsulotlar maqsadli bozorga ko'proq mos keladi.

Asosiy mikrosug'urta mahsulotlari:

Hayot sug'urtasi.

Turli xil hodisalar va jarayonlardan sug'urtalash.

Sug'urtalanuvchi kutilmaganda vafot etsa, uning to'lanmagan kredit qoldig'i qoplanadi. Ko'pincha, ushbu sug'urta sug'urtalangan shaxs nogiron bo'lib qolgan, ishlay olmagan va kreditni to'lay olmagan holatlarni ham o'z ichiga oladi.

Tibbiy sug'urta.

Mulkni sug'urta qilish.

Qishloq xo'jaligi sug'urtasi.

Sug'urtaning haqiqiy qiymati haqida savol tug'ildi. So'nggi paytlarda mikrosug'urta sug'urtalanganlarga qanchalik yordam beradi va u haqiqatan ham ularga foyda keltiradimi, degan savol tug'ildi. Bozorning dastlabki kunlarida asosiy e'tibor uning qanday ishlashi, operatsion muammolari va savdo muammolarini tushunishga qaratilgan bo'lsa, hozirda yarim milliardga yaqin kam ta'minlangan odamlar sug'urta qoplamasiga ega ekan, sug'urtaning haqiqiy afzalliklarini o'lchash masalasi muammo bo'lib qoldi.

Ushbu muammoga qiziqish turli tomonlar tomonidan namoyon bo'lmoqda. Investorlar va sug'urtachilar mikrosug'urta bozori rivojlanishining oqibatlarini tushunishga intilmoqda. Investorlar tashkilotga berilgan subsidiyalar aslida kam ta'minlangan uy xo'jaliklariga foyda keltirayotganini tushunishlari kerak.

Nazariy jihatdan, sug'urta xavfni boshqarishning samarali usulidir va bu aniq nazariyaning dalillarini izlash kerak emas. Biroq, mikrosug'urta kambag'allarga haqiqiy foyda keltirishini ko'rsatadigan jiddiy tadqiqotlar mavjud. Tadqiqotlar faqat tibbiy sug'urta bilan cheklanganligi sababli, hozirda qo'shimcha tadqiqotlar olib borilmoqda va yaqin kelajakda yanada aniq natijalar kutilmoqda. Bu esa mikrosug'urta mahsulotlarining butun jamiyat uchun foydalari nazariyasini tasdiqlaydi.

Ko'proq kam ta'minlangan uy xo'jaliklari sug'urta bilan qamrab olindi. Mikrosug'urta sezilarli darajada kengayib bormoqda. 2006-yilda eng kambag'al 100 ta davlatda qamrab olingan 78 million kam ta'minlangan shaxsdan 2009-yilda 135 million sug'urtalanganlarga yetdi. Hozirgi vaqtda mikrosug'urta butun dunyo bo'ylab 500 milliondan ortiq odamni qamrab oldi, ularning aksariyati Osiyo va Okeaniyada. O'zbekistonda ham aholi va kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatida mikrosug'urtadan kengroq foydalanilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bunda, albatta, me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilishi lozim.

Mikrosug'urtaning kengayishiga yordam beruvchi sabablar

Aniqroq tasavvurga ega bo'lish uchun mikrosug'urta qoplamasi koeffitsienti vaqt o'tishi bilan turli hududlarda qanday oshganini ko'rib chiqishga arziydi.

Mikrosug'urtani rivojlantirish bo'yicha ko'plab texnologik ishlanmalar uchun grantlar XMTning mikrosug'urta innovatsion jamg'armasi tomonidan ajratiladi. So'nggi bir necha yil ichida ushbu fond yordamida ko'plab qiziqarli o'zgarishlar ro'y berdi. Misol uchun:

Hindistonda sog'liqni sug'urtasi bo'yicha naqd pulsiz da'volarni hal qilish uchun murakkab kompyuter dasturlaridan foydalanish;

Sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida Keniyada chorva mollarini sug'urtalash;

Mobil telefonlar orqali kam ta'minlangan odamlarga mikrosug'urta mahsulotlarini sotish uchun uyali aloqa operatorlaridan foydalanish.

4 <https://lex.uz/uz/docs/-5662889>

5 <https://lex.uz/docs/-5160821>

Oxirgi misol mikrosug'urta mahsulotlarini sotish uchun tarqatish kanalidan foydalanishni ko'rsatadi. Marketing lug'ati tarqatish kanallarini quyidagicha ta'riflaydi:

“Taqsimot kanali” - bu mahsulot yoki xizmatning ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga o'tishi va tarqatilishi jarayonida unga egalik huquqini o'z zimmasiga oladigan yoki uchinchi shaxslarga o'tkazishga yordam beradigan vositachi firmalar yoki jismoniy shaxslar to'plamidir.

“Tarqatish kanali” - bu tovarlar va xizmatlarning oraliq agentlar orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga o'tish yo'llaridir.

Mikrosug'urtaning samarali faoliyat ko'rsatishi uchun mikrosug'urta mahsulotlarini taqsimlashning eng samarali kanallarini izlash va shakllantirish zarur. Misol tariqasida, Braziliya tajribasi mikrosug'urta mahsulotlarini tarqatishda mobil aloqaning muhimligini ko'rsatadi. Ushbu savdo kanali arzon va keng tarqalganlik xususiyatlariga ega bo'lib, sug'urtalanganlar bilan aloqani saqlab qolish imkonini beradi. Mikrosug'urta mahsulotlarini tarqatishning bu usuli, ayniqsa, Afrikada samarali ekanligi isbotlangan.

Ko'pgina tadqiqotlar mobil tarmoqlarni katta salohiyatga ega tarqatish kanali sifatida ko'rib chiqadi. Haqiqatan ham, sug'urta mobil telefonlar orqali ko'p sonli abonentlarga taqdim etilishi mumkin, ularning aksariyati sug'urtalanmagan.

Tarqatish kanallaridan biri bu banklardir. Braziliya va Hindistonda ko'plab banklar bank nomidan moliyaviy xizmatlar va mahsulotlarni taqdim etadigan kichik do'konlar yoki sartaorshxonalar kabi bankdan tashqari filiallarning keng tarmoqlarini ishlab chiqdilar. Bu tarqatish kanallarini kelajakda O'zbekistonda ham qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mikrosug'urta hodisasi nisbatan yaqinda (XX-XXI asrlar) paydo bo'lganiga qaramay, bu mavzu allaqachon keng ommalashgan. Ushbu hodisani o'rganadigan ko'plab ilmiy asarlar mavjud. Ayniqsa, ma'lum bir mamlakatda mikrosug'urta tizimini takomillashtirish va moslashtirishga qaratilgan tadqiqotlar keng tarqalgan. Mikrosug'urta rivojlanayotgan soha bo'lganligi sababli, uning samaradorligini baholash uchun tizim miqyosidagi mezonlarni yaratishda yetarli ma'lumotlar hali to'liq shakllanmagan.

Mikrosug'urtaning iqtisodiy mohiyati uning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi o'rni, shuningdek, kambag'allik va ijtimoiy tengsizlikni bartaraf etishdagi ijtimoiy funksiyasi orqali namoyon bo'ladi. Dunyo bo'yicha mikrosug'urtani amalga oshirishning iqtisodiy modellari tahlil qilingan. Milliy sug'urta tizimida mikrosug'urtani rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari, shuningdek, davlat va biznes uchun uning iqtisodiy samarasi yetarlicha tadqiq etilmagan. Hozirda mamlakatimizda ushbu yo'nalishni rivojlantirish bo'yicha samarali ishlar olib borilmoqda.

Mikrosug'urta mahsulotlari va an'anaviy sug'urta mahsulotlari o'rtasidagi asosiy farq shundaki, mikrosug'urtaning e'tibori kam ta'minlangan mijozlarga qaratilgan. Mikrosug'urtaning an'anaviy sug'urtadan ajratib turuvchi asosiy xususiyatlari sug'urta faoliyatining amaliy jihatlarini bilan bog'liq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi farmoni. Manba: PF-60-son 28.01.2022. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida (lex.uz). <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Churchill C., Matul M. *Protecting the Poor: A Microinsurance Compendium*. Volume II. International Labour Organization Ltd, 640 p.
3. Louw T., Malima A. *The South African Insurance Industry Survey*, 67 p.
4. Corneliu Bențe. *The Opportunities and Challenges of Microinsurance*. *Annals of the University of Oradea Economic Sciences*, Vol. 1, pp. 330–336.
5. Mirabzalov M. *Mikrosug'urtaning amal qilish mexanizmi tahlili*. *Moliyaviy va Bank ishi Jurnal*, 1 (2022), 100–101-betlar.
6. Maurer K. (1999). *Innovative Approaches to Rural Microinsurance*. International Labour Organization.
7. Karlan D., Morduch J. (2010). *Access to Finance: The Role of Microinsurance*. *Annual Review of Economics*, 2(1), 1–20.
8. Hossain J. (2014). *Microinsurance in Agriculture: Protecting Small-Scale Farmers*. *Journal of Development Studies*, 50(3), 409–424.
9. Churchill C. (2006). *Protecting the Poor: A Microinsurance Compendium*. International Labour Office.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

